

“O‘zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari” ilmiy-ommabop jurnali

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligining №1612-sonli
guvohnomasi bilan faoliyat yuritadi.

ISSN-2181-3418

MUASSIS:

“ZIYO SCIENTIFIC CENTER”
mas’uliyati cheklangan jamiyati

Jurnal 2022-yildan chiqa boshlagan.

MANZIL: Xorazm viloyati, Shovot tumani,
Qiyot qishlog‘i, O‘zbekiston ko‘chasi 30-uy.
E-MAIL: ziyo.scientific@bk.ru
Web sayt: www.re-search.uz

O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY AMALIY
TADQIQOTLARI TAHRIRIYATI

BOSH MUHARIR:

MATKARIMOVA Sadoqat Maqsudovna

tarix fanlar doktori, dotsent. Urganch davlat universiteti

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

DAVLETOV Sanjarbek Rajabovich

Tarix fanlari doktori, professor.
Urganch davlat universiteti

ABDULLAYEV Ilyos Sultonovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Urganch
davlat universiteti

MATKARIMOV Rashid Masharipovich

Pedagogika fanlari doktori, professor.
Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar
instituti

XAJIYEVA Maqsuda Sultanovna

Falsafa fanlari doktori, professor. Urganch
davlat universiteti

RO'ZMETOV Baxtiyor

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor.
Urganch davlat universiteti

SAIFNAZAROV Ismail

Falsafa fanlari doktori, professor. O'zbekiston
faylasuflar jamiyati.

G'OYIPOV Dilshod Qadamboyevich

Filologiya fanlari doktori, dotsent. Urganch
davlat universiteti

O'RAZBOYEV Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori, dotsent. Urganch
davlat universiteti

ABDULLAYEV Utkir Ismoilovich

Tarix fanlar doktori. dotsent. Urganch davlat
universiteti

ABIDOVA Zaynab Kadirberganovna

Tarix fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

NURULLAYEVA Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi. dotsent.
Urganch davlat universiteti

ZOYIROV Erkin Xalilovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro
muhandislik -texnologiya institute

HAYITOV Oybek Eshboyevich

Psixologiya fanlari doktori. dotsent. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat
boshqaruvi akademiyasi "Boshqaruv mahorati" kafedrasini mudiri.

SAHIFALOVCHI: S.Allanazarov

TEXNIK MUHARIR: H.Yunusxo'jayev

T A R I X

UDK: 392.2(=512.133)(575.171)

XORAZM VOHASI AHOLISINING AN'ANAVIY OVQATLANISH MADANIYATI MAVZUSI MANBASHUNOSLIGI

Matkarimova Sadoqat
Maqsudovna
tarix fanlar doktori,
dotsent. Urganch davlat
universiteti

Annotatsiya: Bugungi kunda turli xalqlarning ovqatlanish madaniyati va an'alarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish tarix, etnologiya va ijtimoiy antropologiya fanlarining eng muhim masalalaridan biri hisoblanmoqda. Ushbu maqolada Xorazm vohasi aholisining an'anaviy ovqatlanish madaniyati yuzasidan mavjud manbalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar ovqatlanish madaniyati, mumkin bo'lgan taomlar, mumkin bo'lmagan taomlar, qobuliy, shirchoy, to'g'ri va sog'lom ovqatlanish.

Annotation: To date, the study of the characteristics of the food culture and traditions of different peoples is one of the most important issues in the sciences of history, ethnology and social anthropology. This article analyzes the available sources on the traditional food culture of the population of the Khorezm oasis

Keywords: food culture, possible food, impossible food, kabuli, shirchoy, proper and healthy nutrition.

Аннотация: На сегодняшний день изучение особенностей пищевой культуры и традиций разных народов является одним из важнейших вопросов в науках истории, этнологии и социальной антропологии. В данной статье анализируются имеющиеся источники по традиционной культуре питания населения Хорезмского оазиса

Ключевые слова: культура питания, возможная пища, невозможная пища, кабули, ширчой, правильное и здоровое питание.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Etnologiyada ovqatlanish (taomlanish, taom iste'mol qilish – M.S.) tushunchasi ijtimoiy-madaniy o'ziga xoslik, etnik an'ana, xalqlar moddiy madaniyatining eng asosiy tarkibiy qismi sifatida tahlil qilinadi. Ovqatlanish madaniyati asrlar davomida shakllanib, har bir xalq hayotining tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlari bilan uzviy bog'liqlikda, milliy an'analarni o'zida mujassam etgan holda taraqqiy qiladi. Qolaversa, aynan ovqatlanish madaniyatida xalqlarning milliy o'ziga xosligi ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Xorazm vohasi an'anaviy taomlarining qadimgi ko'rinishlari va aholining ovqatlanishiga oid ilk ma'lumotlar arxeologik qazishlar natijasida topilgan qator

oziq-ovqat qoldiqlari asosida yuzaga kelgan. Xususan, tekshirilgan mozor qo'rg'onlardan topilgan hayvon suyaklari, o'simlik, bug'doy donlari, sopol idishlar yoki biror buyumga chizilgan oziq-ovqat mahsulotlarining sur'atlari qadimgi ajdodlarimizning qaysi mahsulotlarni iste'mol qilganliklari haqida qisman tasavvur hosil qiladi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Antik davrdagi ovqatlanish madaniyatining qanday bo'lganligi yozma manbalarning saqlanib qolmaganligi uchun ham mavhum bo'lib qolmoqda. Faqat zardushtiylikning muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto"da ilk bora ovqatlanish madaniyati va u bilan bog'liq an'ana va marosimlar haqidagi ba'zi ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. "Avesto" kitobida insonlar tanovvul qilishi kerak bo'lgan taomlar ikki turga: mumkin bo'lgan (yaxshi) yoki mumkin bo'lmagan (yomon) taomlarga bo'linadi. Unga ko'ra, inson organizmi uchun foydali va eng yaxshi taomlar: bir necha guruh bo'lib, ulardan birinchisi non, bug'doy yoki boshqa donli oziq-ovqat mahsulotlari hisoblangan.[1, C.86.] Ikkinchi guruh foydali taomlar tarkibiga, sut va sutli mahsulotlar kirgan bo'lsa, uchinchi guruhga esa sabzavotlar va mevalar kirgan. Go'shtli mahsulotlar "Avesto"da zararli yoki harom mahsulotlar jumlasiga kiritilgan bo'lib, faqat qushlar va baliqlar go'shtini iste'mol qilish mumkin bo'lgan[2].

Oziq-ovqat mahsulotlarining shifobaxsh xususiyatlaridan sharq tibbiyotida keng foydalanib kelingan. Hakimlar har bir kasallik uchun ma'lum turdagi masalliq yoki taomlardan iborat parhez belgilashgan va ushbu taomning "issiqlik" va "sovuqlik" tomonlariga ham alohida ahamiyat berishgan. Xususan, sharq tabobatining mashhur namoyondalaridan biri Abu Bakr ar Roziy (854-925) oziq-ovqat mahsulotlaridan davo maqsadlarida keng foydalanib kelgan. Bu allomani haqli ravishda "Gippokratdan keyingi ikkinchi ulug' hakim" deb hisoblashadi. U "Bemorlarni faqat parhez bilan davolash" degan asarida "me'da-ichak kasalliklarida parhez taomlardan foydalanish ba'zi hollarda dori-darmon berishdan ko'ra ham yaxshiroq kor qiladi", – deb yozadi. O'pka sili kasalligida odamning tinka-madori qurib ketgan hollarda unga yangi sog'ilgan sut, asal, qand berishni, ich surib turgan paytlarda esa guruch qaynatmasi berishni tavsiya etadi.[3, B.80.]

Abu Ali ibn Sino (980-1037) o'zining "Tabobat haqidagi urjuza" asarida kasalliklarning paydo bo'lishida ichki va tashqi muhit ta'sirini (ovqat, havo, iqlim, turmush sharoiti va h.k.) asoslab beradi. Masalan, turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi hamda tarqalishiga ifloslangan suv va havoning ta'sirini uqtirib, qaynatilgan yoki suzgichdan o'tkazilgan suv ichishni tavsiya etadi. Xalq tabobatida turli kasalliklarni muolaja qilish, asosan, dorivor va ziravor giyohlar, sabzavotlar va mevalar hamda ulardan tayyorlangan taomlar asosida amalga oshirilganini inobatga olib, Abu Ali ibn Sino iqlimiy sharoitlarga, yil fasllariga, bemor va u iste'mol etadigan taomlarning qandayligiga qarab mijozning issiqlik, sovuqlik, quruqlik va ho'llik deb nomlanuvchi to'rtta unsuri haqida keng ma'lumotlar bergan. Zero, ajdodlarimiz inson tanasidagi ushbu to'rt unsur (tuproq, suv, olov va havo) ning o'z quvvatlari bilan bir-birlariga va uning

natijasida vujudga keladigan mijoz (kayfiyat)ga taomlarning ta'sir qilishini bilib, ularni "issiq" va "sovuq" taomlarga ajratganlar. Shu o'rinda Abu Ali ibn Sinoning quyidagi ta'rifini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir: "Biz biror bir ichga qabul qilinadigan yoki sirtidan surtiladigan narsa haqida gapirib, uni issiq yoki sovuq deganimizda, o'sha narsani amalda va haqiqatda emas, balki quvvatda shunday ekanligini, ya'ni uning quvvatda bizning badanimizga nisbatan issiqroq yoki sovuqroq ekanini nazarda tutamiz. Bu quvvatdan biz badanimizdagi harorat ta'sir qilib turgan shunday bir quvvatni tushunamizki, u quvvatning tashuvchisi bizdagi tug'ma haroratning ta'siriga uchraganidan keyin u quvvat amaldagi narsaga aylanadi" [4, B.47.].

Sharqda barcha shirinliklar issiqlik hisoblangan. Ho'l mevalardan issiqlikka qovun, nok, anor, uzum, anjir; sovuqlikka shaftoli, olma, o'rik, tarvuz; quruq mevalardan issiqlikka yong'oq, pista; sovuqlikka bodom kirgan. Kishilar biror narsa iste'mol qilishdan oldin qaysi meva, sabzavot yoki taom mijoziga to'g'ri kelishini e'tiborga olgan, ayniqsa, bemorlarni davolashda bunga qat'iy amal qilingan.[5, B.80.] Xususan, o'rta asr sharqining buyuk shoiri Yusuf Xos Hojib: "Sovuq mijoz ersang, issiqlikni bil, issiq bo'lsa, sovuq yemishlarni qil", – deb yozadi [6, B.102.]. Shuningdek, an'anaviy oziq-ovqatlarning issiqlik va sovuqlikka bo'linishi, ularning tarqalish hududlariga ham ma'lum ma'noda ta'sir ko'rsatadi.[7, B.212.] Shu ma'noda, hozirgi davr kishilari iste'moldagi mahsulotlariga e'tibor bersalar, ozuqalari ular uchun zarar emas, balki shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi.

Xorazmlik mashhur hakim Ismoil Jurjoniy (1042-1136) o'zining "Qorabodiniy kabir" asarida turli-tuman masalliqlar va taomlarning shifobaxsh xossalarini hamda shifo bo'ladigan parhez ovqatlar tayyorlash usullarini yozgan. Xususan, muallif bronxial astmada, badan terisi qurib turganda, qichima paydo bo'lganda, bavo'silda echki suti berishni, shabko'rlik kasalida jigar yaxshi davo bo'lishini ta'kidlagan. Shuningdek, shotut me'dani baquvvat qilishi, patir me'da shirasi chiqishini kamaytirishi, baliq, no'xat, loviya, tovuq, qo'y go'shti organizmni mustahkamlashi, guruch va non ichakni baquvvat qilishi, behi mevasi peshob haydaydigan ta'sirga ega ekanligi, yong'oq, pishloq, quyon, oqqush va chumchuq go'shti esa, umumiy quvvatga kirgizishi haqida qimmatli fikrlarni bildirgan.[8, B.81.]

Xorazm vohasidagi taom nomlarining qo'llanilish davrlarini aniqlashga xizmat qiladigan yozma yodgorliklar jumlasiga Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarini kiritish mumkin. Ushbu asarda qabilalar, tarixiy shaxslar, elatlar haqidagi ma'lumotlar bilan birga, 80 dan ortiq taomlar va masalliqlar nomlari ham keltirilgan. Shuni aytish joizki, o'zbek tiliga tegishli eng qadimgi taom nomlari ko'proq uning chekkadagi shevalarida, olis qishloqlarida saqlanib qolgan.

Tadqiqot natijalari. Xiva xonligiga tashrif buyurgan xorijlik elchilar, rus harbiylari hisobotlari, sayyoh va savdogarlar hamda turli kasb egalarining esdaliklari va ma'lumotlari o'rganilayotgan mavzu uchun muhim manbalardan hisoblanadi.[9] Jumladan, Sh.M.Ibragimovning xotiralari, N.N.Muravyev, V.A.Girshfeld va M.N.Galkin

asarlarida Xiva xonligi davrida yashagan mahalliy aholining an'anaviy taomlari hamda oziq-ovqat mahsulotlari xususida diqqatga sazovor ma'lumotlar bayon qilingan.[10] Xususan, P.I.Nebolsin Xiva xonligi oshxonasiga xos ayrim lokal jihatlar[11, S.370.], N.N.Muravyev vohada tayyorlanadigan taomlar[12, S.116.] hamda L.Kostenko Xivada yetishtiriladigan qovun-tarvuzlar, uzum va turli mevalarga alohida e'tibor qaratgan.[13, S.334, 378.]

Bundan tashqari, Xiva xonligida bo'lgan sayyoh, elchi va harbiylarning esdaliklarida, nafaqat Xiva xonligi, balki, O'rta Osiyoning boshqa hududlari aholisining ham asosiy oziq-ovqat mahsuloti non, palovning ko'pgina turlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi.[14, S.44.] Xiva xonligiga savdo faoliyati bilan kelgan savdogar Abrosimovning Xorazm palovi haqidagi ma'lumotlaridan o'sha davrlarda ham palov xuddi hozirgi kundagidek voha aholisining sevimli taomi sifatida iste'mol qilinganini ko'rsatadi.[15, S.92.] Bunday ma'lumotlarni boshqa rus sayyoh va elchilar, tadqiqotchilar esdaliklarida ham ko'plab uchratish mumkin.[16]

Rossiyaning Xiva xonligiga harbiy yurishida qatnashish uchun rus armiyasi tarkibida bo'lgan va Xiva safarida ko'rgan-kechirganlarini kundaligiga batafsil ravishda tushirib borgan amerikalik jurnalist Yanuariy Aloiziy Mak Gaxan ko'rib guvohi bo'lgan voqealari asosida asar nashr qildirgan.[17] Mak Gaxan Xiva mevalarini alohida qayd etib, ularning vohada juda yaxshi va mo'l-ko'l ekanligini ma'lum qilgan. Muallif quruq mevalar Rossiyaga qilinadigan asosiy eksport mahsulotlari hisoblanishi, Xorazm qovunlarining a'lo darajadagi sifati, katta miqdorda ekilishini, shuningdek, tarvuz, anor, anjir kabi mahsulotlar ham ko'p yetishtirilishini qayd qilgan.[18, B.382.]

Mashhur venger sayyohi Arminiy Vamberi Xorazmda bo'lgan vaqtida "Xiva mevalari shu qadar yaxshiki, ularga o'xshashini nafaqat Eron va Turkiyada, balki butun Yevropada ham topish qiyin. Ayniqsa, Hazorasping olmalari, Xivaning nok va uzumlari va uzoq Pekingacha mashhur bo'lgan ajoyib qovunlari tahsinga loyiq[19, S.160.]", – deb ta'riflagan. Muallif o'z asarida xonning ham oshxonasi ancha kambag'al bo'lganligini, xonning dasturxonini Rossiya imperatorlari, Turkiya sultonlari va Eron shohlari dasturxonidan ancha kambag'alligini, kundalik ovqatlanish ratsionida xilma-xillikning deyarli yo'qligini va faqat palovga juda keng o'rin berilganligini tanqidiy baholaydi. Shuningdek, muallif Buxoro amirligi aholisining ovqatlanishi ham aynan Xiva xonligidan uncha farq qilmasligini ta'kidlab, ikkala xonlik aholisining ovqatlanish madaniyatini qiyosiy tahlil qilib o'tadi.[20, C. 61, 63, 64, 89, 92, 104]. Biroq, taom ko'rinishining oddiyliigi, masallig'ining soddaligi uni kambag'al deb atashga asos bo'la olmaydi. Chunki, Xorazmda yetishtiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining o'zi shunchalik mazali bo'lganligidan unga ortiqcha qo'shimchalar qo'shish uning asl mazasini yo'qqa chiqarish bilan baholanadi. Hozirgi kunda ham ko'pchilik xonadonlarda an'anaviy ovqatlarga ziravorlarning deyarli qo'shilmasligi mana shu jihat bilan izohlanadi. Xiva xonligining Qo'ng'irotlar sulolasi davrida oddiy aholi va xon saroyida nafaqat taomlar, balki kiyimlar ham, uy jihozlari ham dabdabasiz oddiy va sodd

ko'rinishi bilan boshqa hududlardan farqlanadi, buni esa voha aholisining fe'l-atvoridagi kamtarlikka asoslangan lokal xususiyatlaridan biri deb hisoblash mumkin.

Xorazmliklarning ovqatlanish madaniyati va taomlarining turlari haqida Eron elchi va harbiylari ham muhim ma'lumotlar keltirganlar. Jumladan, 1842 yilda Xivaga eronlik qullarni ozod qilish maqsadida kelgan Eron elchisi Muhammad Alixon G'ofur o'z esdaliklarida shunday yozadi: "Xon hazratning ovqatlari, asosan, ot go'shtidan tayyorlanadi, xon otning durquni va nafsini yeydi. Qayerda ot yoki yobu so'ysalar, ularning durquni hamda nafs ul janobnikidir. Hech kimning uni yeyishga haqqi yo'q, faqat xon hazratlari uchungina yig'ib keltiriladi. Xon ularni o'z qo'li bilan tozalaydi, maydalaydi va pishirib yeydi. Bu uning eng yaxshi va tansiq taomidir..."[21, C. 49].

1851-yilda xonlikda bo'lgan yana bir Eron elchisi Mirzo Rizoqulixon Hidoyatning "Safarotnomayi Xorazm" asari esa xonlik aholisining ovqatlanish an'analari va madaniyati haqida yanada kengroq ma'lumot beruvchi manbaa hisoblanadi va unda mavzumizga oid ma'lumotlarni ko'plab uchratish mumkin. Jumladan, u xon amaldorlarining o'ziga berilgan ziyofatini shunday tasvirlaydi: "...dasturxon keltirib qo'ydilar, ularning qonuni bo'yicha nonning bir chetidan ushatib, og'zimga soldim. So'ng choy keltirdilar. Shundan keyin taom tortdilar. Taomlari xususida ham aytaylik: gurunchni kunjut yog'i bilan qaynatib so'ng damlaydilar. Shu qozonda pishirilgan qo'y go'shtini ham dasturxonga alohida tortadilar. Farroshboshi (taomni dasturxonga tortuvchi shaxs) taomlarni dasturxonga terib chiqadi. Xizmatchi belining chap tomoniga bog'lagancha osiltirib qo'ygan pichoq bilan go'shtlarni suyagidan ajratib, taom ustiga qo'yadi. Tuyoq suyaklarini uy egasi oldiga qo'yadi. Mabodo, o'tirishda juda azizroq bir kishi bo'lsa, o'shaning oldiga qo'yadi. Qovurib va qaynatib pishirilgan sabzi ham shu taom ustiga qo'yiladi. Qaynatilgan qo'y kallasini tuyoqli poycha bilan alohida bitta idishga solib keltirib qo'yadilar. Gurunchga biroz sut qo'shib osh pishiradilar. Tortganda ustida kunjut yog'i, uning ichida esa qurigan o'rik va Buxoro olusi va shunga o'xshash narsalar solingan bo'ladi. Xo'rishiga go'sht ham pishirib qo'yiladi. Qovun, uzum yoki anjir, o'rik kabi qaysi pishgan mevdan bo'lmasin, goho ularning xomi, ya'ni dovuchchasini ham dasturxonga qo'yaveradilar. Katta-katta rus qandi, oq novvot va gulobni bitta katta barkashga terib, dasturxon o'rtasiga qo'yadilar. Go'shtni piyoz bilan aralashtirib qovursalar, uni chalov deydilar va bu ularning eng yaxshi ovqatidir... Xullas, men ul viloyatning eng yaxshi poliz mevasi bo'lgan qovundan ozgina va nondan ham bir bo'lagini sindirib, olma murabbosini bilan yedim[22, B.147-150], – deb saroy oshxonasiga ta'rif beradi.

Shuningdek, XIX asr o'rtalarida yashagan Eron generali Ismoilxon Mirpanjiyning Xiva xonligiga asirlikka tushib, o'n yil yashagan davrida (1854-1864 yillarda) yozgan esdaliklarida ham Xorazm aholisining o'sha davrdagi ovqatlanish madaniyati haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xususan manbada: "Xorazmliklarning yeyish ichishi juda oddiy. To'y va ziyofatlarda ovqatning bir turi bilan qanoatlanadilar. Ot va sigir go'shtini ko'p iste'mol qilishadi, qo'y go'shti kam

iste'mol qilinadi. Xivaqda ko'pincha zig'ir yog'i va paxta yog'i ishlatiladi. Xon va katta amaldorlar dumba va kunjut yog'idan qilingan taomlarni tanovvul qilishadi. Mol va qo'y yog'ini shirchoyga solishadi. Palovni qobuliy deb ataydilar. Xon va amaldorlar har oyda bir, ikki martadan ko'p qobuliy yemaydilar va ko'proq ot yoki mol go'shtidan pishirilgan qaynatma sho'rvani xush ko'radilar" kabi ma'lumotlarni keltirgan [23, S. 61.].

Shuningdek, asarda xorazmliklarning turmush tarzida dehqonchilik muhim o'rin tutishi haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. Xususan: "Butun xalq dehqonchilik bilan kun kechiradi. Hatto xonning o'zi dehqonchilik va ziroatga bosh-qosh bo'ladi. Ularning asosiy ekinlari bug'doy, sholi, mosh, kunjut, paxta, jo'xori hisoblanadi. Poliz ekinlaridan qovun, tarvuz, qovoq, bodring ko'p. Bu mamlakat – boylar vatani. Mevalaridan eng zo'ri uzum va olmadir. Nashvati, o'rik, olular ham ko'p va rang-barangdir. Ammo aholisi unchalik mevaxo'r emas, faqat tabib buyursa, dori-darmon sifatida ko'proq tanovvul qilishlari mumkin".[24, B.54.]

Xiva xoni Olloqulixonning shaxsiy saroy xo'jalik ishlarini olti yil davomida Akulina Grigoryevna ismli rus ayoli yuritgan va o'zining esdaliklarida saroy oshxonasini batafsil yoritib o'tgan. Muallif deyarli har kuni xon nonushtasiga qaymoqli non tayyorlaganligini quyidagicha tasvirlagan: "Tongda men hamma sigirlarni sutini sog'ib oldim. Sutlarni hammasini bir qozonga solib pishirdim. Sutni uzoq vaqt qaymog'i ko'p bo'lib yig'ilguncha qaynatishimni buyurdilar. Xon xizmatkorlaridan biri meni ishimni kuzatib turgan ekan. Yonimga katta barkachday non olib kelishdi. U shunday katta ediki, 15 ta sigirning suti pishadigan qozon og'zini qopqoqday yopardi. Sut qaymog'i qalin bo'lib yig'ilishi bilan boyagi xizmatkor qaymoqni qoshiq yordamida ustalik bilan hech qayerini yirtmasdan, uzmasdan nonni ustiga dasturxon kabi yopdi qo'ydi. – Mana ko'rdingmi qanday qilishni? – dedi. – Ha ko'rdim, – dedim. – Sen shunday qilib, har kuni ertalab xon huzuriga qaymoqli nonni olib kirishing kerak bo'ladi, – dedi. – Qaragin tag'in, qaymoqni yirtib qo'yma, o'shanda boshing omon bo'ladi".

Shuningdek, Akulina Grigoryevna o'z esdaliklarida: "15 ta sigirni parvarishlab sog'ishni o'zi bo'lmaydi, qolaversa menga ularning nonlarini yopishni, asosiysi sulton xonim va xon xazratlari sevadigan shirguruch pishirishni o'rgatishdi. Yo'qchilik insonni har narsaga o'rgatarkan. Aqlli va epchil bo'lishga harakat qildim. Shu tariqa turli hunarlarni orttirdim", – deb yozadi. Kitob tarjimasida Xorazmning milliy taomi bo'lgan qaymoqli non va sutburunchi xonlarning doimiy nonushtasi bo'lganligi ta'kidlanadi. Bugungi kunda ham bu taomlar Xorazm xalqining eng sevimli taomlaridan sanaladi. Ayniqsa, juma kunlari sutburunchi taomi "payg'ambar oshi" deb e'zozlanib pishirilishi, "fotiha to'yi", "kuyov ko'rar" marosimlarida tayyorlanib, iste'mol qilinishi buning yaqqol dalilidir.

Mavzuni yoritishda Xiva xonligiga tashrif buyurgan rus harbiylaridan yana biri A.N.Samoylovich Xorazmda voha folklori, etnografiyasi va shevalariga oid materiallarni to'plash, Xiva xonligida madaniy hayot va adabiy muhitni xolisona sharhlash maqsadida ilmiy safar uyushtirgan. U 1908-yilda dastlab xonlikning kutubxonasi ma'lumotlari,

so'ngra aholi tomonidan iste'mol qilinadigan taomlar bilan qiziqqan. U shaxsan Madaminbeyning yordami bilan Xiva taomlari to'g'risida ma'lumotlar to'plagan va asarni "Xiva taomlarining nomlanishi" deb atagan. A.N.Samoylovich Xiva taomlari haqida ma'lumot to'plar ekan, ma'lumotlar uzuq-yuluq tarzda u yoki bu adabiyotlarda betartib ravishda yotganligini ta'kidlab, o'zi qo'l urgan mavzu ilmiy xarakter kasb etishini ham qayd etib o'tgan.[25] Muallif o'zining qo'lyozmasida 90 ga yaqin mahsulot va ovqat nomlarini tilga olgan va ularning barchasini taom deb ko'rsatgan. Shuningdek, A.N.Samoylovichning o'zi birorta taomning tayyorlanishida ishtirok etmaganligi va ularning ba'zilarinigina tatib ko'rganligini alohida ta'kidlaydi. Shu tufayli A.N.Samoylovich asaridagi ma'lumotlarni aniq va to'liq deya olmaymiz va ularni birlamchi manbalar, arxiv hujjatlari va yoshi ulug' kishilarning xotiralarini solishtirib xulosa chiqarish lozim. Rus muallifi tomonidan yozilgan kundalikdagi ma'lumotlar va o'z kuzatishlarimiz orqali, bugungi kunda ko'plab foydali taomlar iste'moldan chiqib ketayotganligi, ba'zilar esa butunlay unutilib ketganligi va yangi taomlarning ko'plab kirib kelganligining guvohi bo'ldik.

XULOSA.

Inson o'zi uchun ozuqa axtarish jarayonida uni mazali, to'yimli va albatta, foydali bo'lishi uchun harakat qilgan. Asta sekin bu ehtiyoj va qiziqishlar san'at darajasiga yetgan va ovqatlanish madaniyati, to'g'ri va sog'lom ovqatlanish kabi tushunchalarni paydo qilganini hamda jahonning mashhur olimlari, O'rta Osiyolik alloma va tabiblar, elchi va sayyohlar hamda harbiylarning asarlarida keng yoritilganini ko'rish mumkin, biroq ularda Xorazm vohasi aholisining an'anaviy ovqatlanishi masalasi to'liq aks etmaganligini ko'rsatadi. Xorijiy tadqiqotchilar ishlarining umumiy tahlili ham taomlar ratsioni, to'g'ri ovqatlanish va ular bilan bog'liq qarashlarning ko'pligini ko'rsatsa-da, ularda Xorazm vohasi aholisining an'anaviy taomlari va ovqatlanishi masalasi maxsus ilmiy muammo tarzida o'rganilmaganini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Маковельский А.О. Авеста. – Баку, 1960. – С. 86.
2. <https://www.zoroastrian.ru/avesta/vidvdat>.
- 3.Saidov B.M. Diyetologiya. 1- jild. – T: Iqtisod-moliya, 2008. – B.-80.
4. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1992. 1-jild. – B.-47.
5. Fayzullayeva.M.X. O'zbek taomlari bilan bog'liq an'analar (Surxon vohasi misolida). – Toshkent: YANGI NASHR, 2010. – B. 53; Шаниязов К.Ш. О традиционной пище узбеков // Этнографическое изучение быта и культуры узбеков. – Ташкент, 1972. – С. 116.
6. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: Yulduzcha, 1990. – B. 102.

7. Ashirov A.A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. – Toshkent: 2007. – B. 212.
8. Saidov V.M. Diyetologiya. 1- jild. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2008. – B. 81.
9. Каульбарс А.В. Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. // ЗРГО по отделу общей географии. Кн.9, 1881; Древнейшие русла Аму-Дарьи // ЗРГО по отделу общей географии. XVII, № 4. – СПб., 1887; Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Императорского русского географического общества. Т. 10. – СПб., 1874. – С. 47-58; Ўша муаллиф. От Хивы до Кунграда // Материалы для статистики Туркестанского края (ежегодник). – С. 203-271.
10. Ибрагимов Ш.М. Некоторые заметки о хивинских туркменах и киргизах // Военный сборник. – СПб., 1873. – С. 133-163.; Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. – М., 1822. Ч. I. – 179 с.; Ч. II. – 144 с.; Гиршфельд В.А., Галкин М.Н. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса // Туркестанский сборник. Т. 29. – Ташкент, 1903. Ч. II. – С. 54-106.
11. Неболсин П.И. Очерки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Кокандом (со стороны Оренбургской линии). – СПб., 1856. – 370 с.
12. Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. – М., 1822. Ч. I-II. – С. 116.
13. Костенко Л. Город Хива в 1873 году. – СПб., 1874. – С. 334, 378.
14. Записки о поездке в Бухару П.И. Демезона (1833-1834) // История Узбекистана в источниках. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 44.
15. Рассказ торговца Абросимова о поездке его в Хиву (50-е годы XIX в.) // История Узбекистана в источниках. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 92.
16. Бухара и Хива в описании Е.К. Мейендорфа (1820) // История Узбекистана в источниках. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 198; Записки о некоторых народах и землях Средней Азии Филиппа Назарова (1813-1814) // История Узбекистана в источниках. – Ташкент, 1988. – С. 169.
17. Mac Gahan J. A. Campaigning on the Oxus and the Fall of Khiwa. – London, 1874.
18. Allayeva N. Xiva xonligining diplomatiyasi va savdo aloqalari (XVI-XIX asrlar). – Toshkent: Akademnashr: 2019. – B. 382.
19. Арминий Вамбери. Путешествие по Средней Азии. – М.: Восточная литература, 2003. – С. 160.
20. Арминий Вамбери. Путешествие по Средней Азии... – С. 61, 63, 64, 89, 92, 104.
21. Mirzo Rizoqulixon Hidoyat-Loloboshi. Safarnomai Xorazm. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – B.-49.

22. Muhammad Alixon G'ofur. Xorazm safari kundaliklari (Eron elchisining xotiralari. XIX asr). – Toshkent: Fan, 2005. – B. 147-150.
23. Ismoil Mirpanji. Asirlikdagi xotiralar. – Urganch: Xorazm, 1997. – B. 61.
24. Ismoil Mirpanji. Asirlikdagi xotiralar. – Urganch: Xorazm, 1997. – B. 54.
25. Samoylovich A.N. Xiva taomlarining nomlari. Qo'lyozma. – SPb. F. 671. delo № 125. 1-varaq.

MUNDARIJA

TARIX

- MATKARIMOVA Sadoqat Maqsudovna.** Xorazm vohasi aholisining an'anaviy ovqatlanish madaniyati mavzusi manbashunosligi..... 3-11
- DAVLETOV Sanjarbek Rajabovich, ALLANAZAROV Sirojbek Bekchan o'g'li.** Yangilanayotgan O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim-tarbiya masalalari..... 12-16
- AXMEDOV G'ulomjon Jumanazarovich.** O'zbekistonning tog'-konchilik sanoatini tarixiy ildizlari sahifasiga doir ba'zi mulohazalar..... 17-21
- MATYAKUBOVA Muborak Madrimovna.** Xiva xonlari kutubxonasi va arxivi: tarkibi va taqdiri..... 22-27
- ABDALOV Umidbek Matniyazovich, OTAXONOVA Intizor Narimboy qizi.** Reflection of glassmaking in Khorezm handicrafts in archeological researches..... 28-32
- BOTIROVA Nafosat Xurmatbek qizi.** Ko'chmanchi qabilalar harbiy san'atining o'rta osiyo xalqlari harbiy san'atiga ta'siri..... 33-38
- TADJIYEVA Feruza Jumabayevna.** Xiva xonligi shaharlari ijtimoiy-iqtisodiy va savdo markazlari sifatida..... 39-45
- YUSUPOV Axmedjan Shonazarovich.** Sirdaryo quyi havzasida aholi moddiy madaniyatining tadqiqotchilar asarlarida yoritilishi..... 46-51

PEDAGOGIKA

- MATKARIMOV Rashid Masharipovich, Sh.X.TOSHTURDIYEV, ISMAILOV Mahmudbek Nodirbek o'g'li.** Og'ir atletikachilar mashg'ulot yuklamalari hajmi va shiddatining optimal nisbatlari..... 52-59
- SHAMURATOVA Barno Yuvbasarovna.** Voleybolchi qizlarni tayyorlashda tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning ahamiyati..... 60-68

IQTISODIYOT

- ABDULLAYEV Ilyos Sultonovich.** Sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini prognoz qilish usullari..... 69-73
- РУЗМЕТОВ Бахтияр.** Формирование опорных точек производственного роста на основе диверсификации промышленности региона..... 74-81
- KOMILOVA Bibimaryam Zokirovna.** Jahon tajribasidan foydalanib O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish..... 82-85

FALSAFA

- ZOYIROV Erkin Xalilovich.** Ya'qubi Charxiy ilmiy merosidagi tadqiqotlarning tahlili..... 86-90

FILOLOGIYA

- ABDULBOQIYEVA Oydina Abdurashit qizi.** AKT terminlari tahlili va ularning vazifalari..... 91-95